

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБВИНИТЕЛЯ
(ПРОКУРОРА) В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА И
ПОСЛЕДУЮЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ**

**ORGANIZATIONAL AND LEGAL STATUS OF THE ACCUSER
(PROSECUTOR) IN THE CONTEXT OF THE JUDICIAL REFORM OF 1864
AND SUBSEQUENT CHANGES**

УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,

д.и.н., к.ю.н., профессор,

Краснодарский университет МВД России.

UPOROV IVAN VLADIMIROVICH,

Doctor of History, Candidate of Law, Professor,

Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье внимание акцентируется на статусе государственного обвинителя (прокурора). Анализируются соответствующие нормативно-правовые акты (прежде всего Учреждение судебных установлений), научные труды по заявленной проблематике. Отмечается, в частности, что в первые годы после преобразований внимание акцентировалось на установлении в деле истины, не ограничиваясь только доказыванием вины подсудимых. В результате отмечено, что в дальнейшем, и особенно после убийства Александра Второго, стала заметной тенденция трансформации прокуратуры в механизм поддержания существующей власти.

The article focuses on the status of the public prosecutor (prosecutor). The relevant normative legal acts (first of all, the Establishment of judicial institutions), scientific works on the stated issues are analyzed. It is noted, in particular, that in the first years after the reforms, attention was focused on establishing the truth in the case, not limited only to proving the guilt of the defendants. As a result, it was noted that in the future, and especially after the murder of Alexander II, there was a noticeable tendency to transform the prosecutor's office into a mechanism for maintaining the existing government.

Ключевые слова: *прокурор, уголовный процесс, судебная реформа, окружные суды, закон, император.*

Key words: *prosecutor, criminal process, judicial reform, district courts, law, emperor.*

В Российской империи позапрошлого века неизменным участником судебного рассмотрения являлся прокурор, который так же, как и судья, находился на государственной службе и представлял государство. Затронем некоторые вопросы правового положения и условий назначения (увольнения) прокуроров, которые определялись в соответствии с судебной реформой 1864 г. Прежде всего, необходимо отметить, что главной задачей прокуратуры стало поддержание государственного обвинения в суде, надзор за деятельностью судебных следователей, полиции, судов и мест заключения. В результате судебной реформы прокуратура освободилась от функции общего надзора, ее деятельность ограничивалась только судебной сферой.

Если до судебной реформы прокурор должен был выступать в суде «как взыскатель

наказания и вместе с тем защитник невинности», то теперь главной его задачей становился надзор за дознанием и следствием и поддержание государственного обвинения в суде [1, с. 94]. Новая прокуратура создавалась при судах. Особое внимание уделялось подбору судебных и прокурорских кадров. Для назначения членом суда, судебным следователем или на прокурорскую должность надо было иметь высшее юридическое образование, стаж работы в правоохранительных органах не менее пяти лет и отличаться «благопристойным поведением».

Выпускники юридических факультетов университетов обычно стажировались при судах не менее пяти лет в качестве кандидатов на судебные должности. Прокуратуре посвящен отдельный раздел Учреждения судебных установлений [2] (ст. 124-136). Указывалось, в частности, что при каждом окружном суде и при судебной палате состоит особый прокурор и определенное штатами число товарищей прокурора. Из товарищей прокурора окружного суда одни состоят при самом суде, а прочие в других городах округа того суда по особому расписанию. При кассационных департаментах Сената состоят обер-прокуроры и их товарищи. В общем собрании кассационных департаментов Сената прокурорские обязанности исполняются одним из обер-прокуроров сих департаментов. Товарищи прокуроров и обер-прокуроров действуют под руководством тех прокуроров и обер-прокуроров, при коих они состоят. Прокуроры окружных судов подчинены прокурорам судебных палат, а сии последние, равно как и обер-прокуроры, состоят в непосредственной зависимости от министра юстиции. При заявлении судебным местам своих по делам заключений лица прокурорского надзора действуют единственно на основании своего убеждения и существующих законов. Законодатель предписывал также, что по всякому делу, производящемуся в суде гражданском или уголовном, каждый прокурор может заменить своего товарища, приняв это дело на свою ответственность.

Далее отмечалось, что в случае болезни или отсутствия обер-прокурора, прокурора судебной палаты или окружного суда должность их исправляют их товарищи или по их назначению, или по старшинству определения в эти должности, а в случае устранения – всегда по старшинству определения [3, с. 83]. Должность товарища прокурора окружного суда вне того города, где находится окружной суд, исправляет командированный для этого прокурором окружного суда другой его товарищ. При обер-прокурорах и прокурорах состоят секретари, на содержание которых, а также на канцелярские расходы лиц прокурорского надзора вообще отпускается определенная штатами сумма. Предметы занятий лиц, которым вверен прокурорский надзор, ограничиваются делами судебного ведомства [4, с. 36].

Если при решении дела судом обнаружена неполнота закона и прокурор окружного суда признает необходимым возбудить законодательный вопрос, то, независимо от решения дела судом на основании уставов уголовного и гражданского судопроизводства, доносит о замеченной неполноте закона прокурору судебной палаты, от коего зависит представить возбужденный вопрос на усмотрение министра юстиции. Организация прокуратуры строилась на принципах строгой иерархичности, единоначалия и взаимозаменяемости в процессе. Прокурорский надзор осуществлялся под высшим руководством министра юстиции как генерал-прокурор. Обер-прокуроры Сената и прокуроры судебных палат непосредственно подчинялись генерал-прокурору, прокуроры окружных судов действовали под руководством прокуроров судебных палат. Число товарищей прокурора и распределение их обязанностей зависели от размеров судебного округа. Безусловно, прокуроры находились в гораздо большей зависимости от правительства и в силу их прямого подчинения министру юстиции, и потому, что на них не распространялся принцип несменяемости [5, с. 7].

Первое поколение работников прокуратуры немногим уступало своим коллегам-оппонентам – адвокатам и в соблюдении норм судебной этики, и в стремлении установить в деле истину, а не доказывать вину подсудимого во что бы то ни стало. Однако ситуация в

этом отношении довольно скоро стала меняться, и особенно это было заметно по делам о государственных преступлениях. Так, в период контрреформ (конец XIX в.) прокуратура, отражая внутреннюю государственную политику, способствовала ограничениям достигнутых демократических преобразований в судебных отношениях. Тем не менее, после известного Манифеста от 17 октября 1905 г. власти пришлось видоизменить и назначение прокуратуры. Так, 25 ноября 1905 г. того же года последовало циркулярное распоряжение министра юстиции и генерал-прокурора С.С. Манухина, адресованное прокурорским работникам [6], в котором, в частности, указывалось: «Во исполнение Высочайшего повеления, я признаю нужным указать чинам прокурорского надзора, что, в целях осуществления возведенной в Высочайшем Манифесте 17 октября сего года Монаршей воли о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы, правительством поставлена первейшею своею задачею изготовление законов временного характера, которые укрепляли бы признанную за населением свободу личной неприкосновенности, совести, слова, собраний и союзов, наряду с законными ограничениями, необходимыми для ограждения прав отдельных лиц, общего спокойствия и интересов государственных ... Выполнение задач водворения спокойствия и общей безопасности возможно, конечно, только при условии, если направленные к тому стремления и действия правительственной власти найдут себе дружную, энергичную и самую усердную поддержку со стороны судебных установлений, и, в частности, чинов прокурорского надзора, являющегося оружием обвинения и обличения перед судебной властью нарушителей законного порядка и должностными блюстителями законности. При таких условиях деятельность судебных установлений и чинов прокурорского надзора приобретает ныне особенно важное с государственной точки зрения значение» [6].

Несколько позже (27 ноября 1905 г.) С.С. Манухин направил аналогичное послание председателям судебных палат и председателям окружных судов. В этой связи в литературе отмечается, что российская прокуратура в период первой русской революции отнюдь не была носителем реакционных тенденций и душителем свободы. Наоборот, прокуратура стояла на страже неприкосновенности закона и недопущения прямого административного вмешательства в систему российской юстиции [7, с. 418].

Мы не имеем в виду вступать в дискуссию по данному вопросу. Отметим лишь, что судебная власть в целом до падения империи в 1917 г. в своей основе все же придерживалась принципов судебной реформы 1864 г. Это относится и к прокуратуре как элементу судебной системы, и соответственно «душителем свободы» прокуратуру мы также не склонны считать. Что же касается поддержки обвинения от имени государства в отношении политических преступников, то здесь речь идет о выполнении прокуратурой своих прямых профессиональных обязанностей. При этом мы не абсолютизируем независимость прокуроров, равно как и судей, – зависимость имела место, но, как нам представляется, далеко не в большинстве случаев. В качестве примера можно привести случай, когда старший председатель Петербургской судебной палаты И.К. Максимович был устранен министром юстиции Щегловитовым от должности в 1906 г. за сравнительно «мягкие» приговоры по политическим делам. Прокурора Владимирского окружного суда В.М. Шаланина в 1907 г. уволили со службы за то, что он здоровался с некоторыми политическими заключенными за руку и разрешал им при разговоре курить [8, с. 17].

Еще в одном случае к Щегловитову обратился его земляк – черниговский губернатор Н.А. Маклаков (будущий министр внутренних дел) с просьбой уволить прокурора местного окружного суда А.С. Ющенко, при обосновании, в частности указывалось: «В Чернигове только что закончились выборы в уездные земские гласные ... Ющенко откололся от правительственного большинства и баллотировал вместе с заведомо левыми председателями губернской и уездной земских управ ... Мнение прокурора в Присутствии, как это само собой очевидно, мне особенно дорого. Трудно работать потому тогда, когда это мнение ... присо-

единяется к правительственной оппозиции и когда оно инспирируется течениями, вносящими в административную жизнь разлад и осложнение. Все эти соображения заставляют меня взять на меня смелость покорнейше и усерднейше просить Ваше высокопревосходительство, на найдете ли вы возможным перевести из Чернигова Ющенко и послать в родную Вам губернию твердого правого?» [9, с. 341-342]. Эта просьба была немедленно выполнена. Также следует отметить, что в период 1900-1917 гг. должности министра юстиции и генерал-прокурора совмещались одним лицом. В этой связи Т.А. Селиверстов приводит следующую историческую аналогию. Так, в 1802г. при проведении министерской реформы Александром I именно из должности генерал-прокурора, который в XVIII в. совмещал в себе коллегиальное и единоличное начала, выросли должности единоличных министров и министра юстиции в частности. Более того, если при создании других министерств действовали специальные инструкции (министра юстиции), то должность прокурора до середины XIX в. продолжала оставаться на законодательных основах, сформулированных в XVIII в. (Регламент о должности генерал-прокурора; Положение о губерниях). Исходя из вышеизложенного, пишет Т.А. Селиверстов, можно сделать вывод, что история Министерства юстиции, история судебной власти России полностью встраиваются в историю российской генерал-прокуратуры, которая через призму Министерства юстиции правомочно координировала деятельность судебной власти [10, с. 53].

Как видно, значимость прокуратуры в судебных отношениях оставалась высокой и до, и после судебной реформы. И если продолжать историческую аналогию, то следует заметить, что и в советском государстве прокуратура также являлась ведущим, а в большинстве случаев фактически решающим звеном судебных отношений. И только в современной России с разделением института обвинения (прокуратуры) и следствия (Следственный комитет) значимость прокуратуры некоторым образом снизилась.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Литвиненко В.Т. Нормативно-правовое регулирование судоустройства и судопроизводства в дореформенный период и период проведения судебной реформы 1864 года (на примере Ставропольского окружного суда): дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. 177 с.
2. Учреждение судебных установлений 1864 г. // ПСЗ-2. Т. 39. № 41475. URL: <https://hrono.ru/dokum/1800dok/1864sud.php>.
3. Казанцев С.М. Судебная реформа 1864 г. и реорганизация прокуратуры // Государственное управление и право: история и современность. Межвузовский сборник. Л.: ЛГУ, 1984. С. 81-89.
4. Орлов Ю.С. Руководствуются своим убеждением и законами (органы прокуратуры России после судебной реформы 1864 г.) // Законность. № 9. С.34-37.
5. Шибанов А.С. Несменяемость судей в России: 1864 - 1917 гг.: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001. 181 с.
6. Циркулярное распоряжение министра юстиции и генерал-прокурора С.С. Манухина от 25 ноября 1905 г. // Звягинцев А. Г., Орлов Ю. Г. Под сенью русского орла. Российские прокуроры. Вторая половина XIX-начало XX века. М., 1996. С 291-292.
7. Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России. История. Документы. М., 2003. 701 с.
8. Глазунов М.М., Митрофанов Б.А. Перед особым присутствием. М.: Юриздат, 1980. 127 с.
9. Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний. Л.-М., 1925. Т. 2. URL: <http://elibrary.ru/nodes/5011>.
10. Селиверстов Т.А. Судебная служба в Российской империи в конце XIX - XX веке // История государства и права. 2007. № 10. С. 51-56.

© Упоров И.В., 2024.